

SALA DE ESPERA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA

Márcia Larissa Pereira de Lima – Curso de Fisioterapia –
mllima@unipe.edu.br

Hilânia Souza de Araújo – Curso de Fisioterapia – hilania@unipe.edu.br

Rafaela Gerbasi Nóbrega Quartarone – Curso de Fisioterapia –
rafaela.nobrega@unipe.edu.br

Maria Elma de Souza Maciel Soares – Curso de Fisioterapia –
elma.soares@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17499138

A formação em saúde norteia a prática profissional, recorrendo diretamente na atenção e assistência à saúde ofertada à população, repercutindo sobremaneira na qualidade dos serviços. Desse modo, no âmbito educacional, além da inserção curricular, também realiza atividades práticas e projetos de campo, como a sala de espera, em que é possível aplicar ações educacionais, tendo em vista que constitui um espaço estratégico em que os profissionais podem executar distintos temas de educação em saúde, com atenção às particularidades e as vulnerabilidades em saúde da população assistida. Portanto, este relato descreve uma experiência em preceptoria no estágio supervisionado em Atenção Básica, do curso de fisioterapia, que teve como objetivo desenvolver habilidades multifacetadas em saúde (busca ativa, organização da temática abordada, realização da sala de espera e avaliação com *feedback*). Inicialmente foi realizado um momento de discussão com os alunos em que eles deveriam identificar com busca ativa, quais as fragilidades da população assistida na Unidade de Saúde da Família a qual o estágio foi realizado, através de coleta com os profissionais atuantes e observação socioambiental. Dessa forma, além

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

de considerarem o fluxo de necessidade de temáticas a serem trabalhadas, também foram estimulados a seguir as temáticas do calendário do Ministério da Saúde para dispor prevenção em saúde através de informações, dinâmicas e exercícios. Para a realização das salas de espera, os discentes organizaram-se em grupo para que cada componente fosse responsável por relatar especificidades da temática escolhida, realizando dinâmicas, produção de "folders", os quais auxiliaram para que o processo de ensino-aprendizagem desempenhassem um papel importante nas habilidades comunicativas, tecnológicas, educativas e de gestão de equipes, além de encorajar a educação e a aprendizagem pela pesquisa mediante análises críticas e reflexivas do público a ser atingido, destacando a integração ensino-serviço-comunidade como pilar fundamental na formação de profissionais de saúde. Desse modo, fazendo com que os discentes desenvolvessem um total de 6 salas de espera, cujas temáticas foram: Dia Mundial da Obesidade e Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, Março Azul: Prevenção ao câncer de colorretal, Abril Verde: Campanha de conscientização sobre saúde e segurança no trabalho, Incontinência urinária, Fibromialgia e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) "O Melhor Caminho para a Prevenção", atingindo um público total de 73 usuários, propiciando que os discentes aproveitassem o fluxo diversificado de indivíduos e transformassem esses espaços em centros de aprendizado dinâmicos e envolventes. Concluindo o processo com uma revisão com avaliação abrangente, para identificar particularidades e dificuldades dos discentes e população através do *feedback* para refinar ainda mais o processo educativo. Configurando assim a percepção e o processamento de informações para a interação efetiva com os alunos na sala de espera, além do desenvolvimento e aprimoramento de funções cognitivas, reforçando as capacidades de

adaptação, solução de problemas e de aprendizado em contextos de saúde ao longo da vida.

REFERÊNCIAS

BARREIROS, B. C. et al. **Active Teaching-Learning Strategies for Family Medicine Preceptors in the EURACT**. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 44, n. 3, p. e102, 2020.

SILVA, M. G. O. DA. et al. **Educação ambiental nas práticas de integração ensino-serviço-comunidade: aplicação de tecnologias educacionais na sala de espera**. Escola Anna Nery, v. 28, p. e20240030, 2024.

